

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों में स्मार्टफोन की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन

धर्मेन्द्र कुमार¹ एवं गौरव कुमार²

1. प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, जे०वी०जैन कॉलेज सहारनपुर, उ०प्र०।
2. शोधकर्ता, एम०एड० छात्र, जे०वी०जैन कॉलेज सहारनपुर, उ०प्र०।

Received: 08/03/2024

1st BPR: 12/03/2024

2nd BPR: 17/03/2024

Accepted: 21/03/2024

Abstract

वर्तमान तकनीकी युग में हम बिना तकनीकी साधनों के जीवन यापन नहीं कर सकते। तकनीकी साधनों की कड़ी में स्मार्टफोन एक ऐसा साधन है, जो सभी मनुष्य की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। शैक्षिक क्षेत्र भी स्मार्टफोन के उपयोग से अछूता नहीं है। स्मार्टफोन के अधिकतम उपभोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वर्तमान शोध का मूल उद्देश्य जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्रों में स्मार्टफोन की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना है। यह वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत एक सर्वे अध्ययन है। जिसमें तीन चर उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र, स्मार्टफोन की लत तथा मानसिक स्वास्थ्य है। शोध हेतु जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सहारनपुर में यू०पी० बोर्ड से संबद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विज्ञान वर्ग के सभी विद्यार्थियों (छात्रों व छात्राओं) को शामिल किया गया है। जिनमें से 120 विद्यार्थियों (60 छात्र, 60 छात्राएं) को सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से प्रतिदर्श रूप में चयनित किया गया है। प्रदत्तों के संकलन के लिए शोधकर्ता द्वारा डॉ० विजयश्री व डॉ० मसूद अंसारी द्वारा निर्मित स्मार्टफोन लत मापनी और डॉ० जगदीश व डॉ० ए. के. श्रीवास्तव द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य सूची को प्रशासित किया गया। प्रदत्तों (समकों) का संकलन करने के पश्चात मानसिक स्वास्थ्य तथा स्मार्टफोन लत के प्राप्तांको का विश्लेषण सांख्यिकीय प्रविधियों माध्य, मानक विचलन तथा सहसंबंध गुणांक (पियर्सन) के माध्यम से किया गया है। परिकल्पनाओं का परीक्षण सार्थकता स्तर 0.01 तथा 0.05 पर किया गया। निष्कर्ष रूप में उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों, छात्रों व छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य व स्मार्टफोन की लत के मध्य ऋणात्मक औसत सार्थक सहसंबंध पाया गया। अतः स्पष्ट होता है कि स्मार्टफोन की लत मानसिक स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है तथा कमजोर बनाती है।

Keywords: स्मार्टफोन की लत, मानसिक स्वास्थ्य, उच्च माध्यमिक स्तर।

प्रस्तावना

वर्तमान युग को सूचना एवं संचार के सम्मिश्रण के रूप में जाना जाता है। आज, उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ, हम पहले की तुलना में अधिक तेजी से सम्पर्क स्थापित करने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सबसे प्रमुख साधन स्मार्टफोन है, जिसका उपयोग पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल बनने की होड़ में काफी बढ़ गया है। स्मार्टफोन की लत, आधुनिक तकनीक से उत्पन्न मानसिक हानि के रूप में, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और शिक्षा के विद्वानों के ध्यान में आई है। स्मार्ट-फोन के अत्यधिक उपयोग को तकनीकी लत का एक रूप माना जा सकता है।

वर्तमान में शैक्षिक क्षेत्र भी तकनीकी साधनों के प्रयोग से अछूता नहीं है। शिक्षक व छात्र तकनीकी के विभिन्न उपकरणों जैसे – स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का प्रयोग शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर करते हैं। यह परम सत्य है कि तकनीकी संसाधन अपने प्रयोग के लाभ के साथ-साथ कुछ न कुछ नुकसानदेह भी अवश्य होते हैं। उसी प्रकार स्मार्टफोन भी लाभप्रद होने के साथ-साथ हानिकारक भी है। स्मार्टफोन का अधिक उपयोग करना सामान्य शब्दों में स्मार्टफोन लत कहा जा सकता है। स्मार्टफोन की लत किसी भी मनुष्य के व्यक्तिगत, समाजिक, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य पर स्मार्टफोन की लत का प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप में देखने को मिलता है। स्मार्टफोन की लत मानसिक स्वास्थ्य को इस हद तक प्रभावित करती है कि कई बार मनुष्य को दिमाग दौरे पड़ते हैं, मनुष्य की स्मरण शक्ति गायब हो जाती है। स्मार्टफोन की लत का मस्तिष्क पर सबसे गहरा आघात यह है की यह लत मनुष्य मस्तिष्क को अचेतन अवस्था (कॉमा) तक भी पहुंचा सकती है। इस प्रकार स्मार्टफोन की लत मनुष्य के स्वास्थ्य मुख्यतः मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

स्मार्टफोन की लत

स्मार्टफोन की लत को स्मार्टफोन के बार-बार उपयोग के कारण होने वाली दीर्घकालिक या आवधिक जुनून के रूप में परिभाषित किया गया है। जिससे तीव्र और निरंतर मांग तथा निर्भरता हो सकती है। यह स्मार्टफोन के अनुचित उपयोग का एक विशिष्ट उदाहरण है।

मानसिक स्वास्थ्य –

मानसिक स्वास्थ्य दो शब्दों से मिलकर बना है – मानसिक और स्वास्थ्य अर्थात 'मस्तिष्क का स्वास्थ्य' किसी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है पूर्णतया रोग मुक्त होता है वह किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या या तनाव से ग्रसित नहीं है तथा उसे समायोजन करने में कोई समस्या नहीं आती है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू0एच0ओ0) के अनुसार

“मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकता है, और सक्षम होता है।”

शोध का महत्व

स्मार्टफोन की लत का मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामाजिक, मानसिक और शिक्षात्मक पहलुओं को प्रभावित करता है। स्मार्टफोन की लत मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बढ़ा सकती है। छात्रों और युवा पीढ़ियों के लिए इस अध्ययन से स्मार्टफोन उपयोग के दुष्प्रभावों का पता चलता है, जिससे उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सकता है। स्मार्टफोन की लत का प्रभाव सोशल मीडिया प्रयोग और ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो छात्रों की शैक्षिक समृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। यह अध्ययन इन समस्याओं को उजागर कर छात्रों को मार्गदर्शित कर सकता है। यह अध्ययन शिक्षात्मक प्रणाली में भी सुधार कर सकता है क्योंकि छात्रों को इस समस्या के विषय में जागरूक करने का अवसर मिलेगा और उन्हें स्वस्थ स्मार्टफोन उपयोग की महत्वपूर्णता समझायी जा सकती है। इस अध्ययन से निकलने वाले परिणाम व निष्कर्ष से समाज में जागरूकता बढ़ सकती है। जिससे स्मार्टफोन के स्वस्थ उपयोग को बढ़ावा मिलेगा स्मार्टफोन अध्ययन पर किए गए इस अनुसंधान के नतीजे स्वास्थ्य नीतियों और सामाजिक संबंधों में सुधार करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं ताकि आगामी पीढ़ियां स्वस्थ व संतुलित जीवन जी सकें। इस अनुसंधान से हमें स्मार्टफोन की आदतों के माध्यम से उत्पन्न मानसिक समस्याओं की समझ मिलती है। स्मार्टफोन एक शिक्षात्मक साधन होने के बावजूद इसका अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह अनुसंधान विद्यार्थियों व अनुसंधानकर्ता को आत्म समीक्षा करने के लिए प्रेरित करता है।

समस्या का शीर्षक

“उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों में स्मार्टफोन की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन”

शोध के उद्देश्य

- 1) उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों में स्मार्टफोन की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- 2) उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्रों में स्मार्टफोन की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- 3) उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्राओं में स्मार्टफोन की लत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना

- 1) उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व स्मार्टफोन की लत के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।
- 2) उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य है वह स्मार्टफोन की लत के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।
- 3) उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य व स्मार्टफोन की लत के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

शोध का परिसीमन

- 1) अवस्थित के संबंध में यह शोध केवल जनपद सहारनपुर तक सीमित है।

- 2) यह शोध केवल उत्तर प्रदेश बोर्ड से सम्बद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में शामिल करता है।
- 3) यह शोध केवल 120 विद्यार्थियों को ही प्रतिदर्श रूप में शामिल करता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में अनुसंधान प्रविधि के रूप में वर्णनात्मक शोध के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रतिदर्श

शोध हेतु जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला सहारनपुर में यू0पी0 बोर्ड से संबद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत विज्ञान वर्ग के सभी विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। जिनमें से 120 विद्यार्थियों (60 छात्र, 60 छात्राएं) को सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से प्रतिदर्श रूप में चयनित किया गया है।

शोध चर

इस अनुसंधान में स्मार्टफोन की लत स्वतंत्र चर तथा मानसिक स्वास्थ्य परतंत्र चर के रूप में शामिल है।

शोध उपकरण

स्मार्टफोन लत मापनी – डॉ. विजयश्री व डॉ. मसूद अंसारी द्वारा निर्मित।
मानसिक स्वास्थ्य सूची – डॉ. जगदीश व डॉ. ए. के. श्रीवास्तव द्वारा विकसित।

सांख्यिकीय विधियाँ

वर्तमान शोध में माध्य, गुणन आघूर्ण सहसंबंध गुणांक (पियर्सन) का प्रयोग किया गया है।

समको का विश्लेषण एवं व्याख्या**तालिका-1**

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों में स्मार्टफोन की लत व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना

चर	विद्यार्थियों की संख्या	सहसंबंध गुणांक	स्वतंत्रता का अंश (डी0एफ)	सार्थकता स्तर
स्मार्टफोन की लत व मानसिक स्वास्थ्य	120	- 0.59	118	0.01 व 0.05 पर सार्थक

सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 पर सहसंबंध गुणांक

उपरोक्त तालिका संख्या 1 में गणना द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक का मान - 0.59 है, (ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है) जो सार्थकता स्तर 0.01 व 0.05 पर सहसंबंध गुणांक के तालिका मान या मानक मान (क्रमशः 0.22 व 0.17) से अधिक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य व स्मार्टफोन की लत के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

तालिका - 2

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्रों में स्मार्टफोन की लत व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना

चर	छात्रों की संख्या	सहसंबंध गुणांक	स्वतंत्रता का अंश(डी0एफ)	सार्थकता स्तर
स्मार्टफोन की लत व मानसिक स्वास्थ्य	60	- 0.40	58	0.01 व 0.05 पर सार्थक

सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 पर सहसंबंध गुणांक

उपरोक्त तालिका संख्या 2 में गणना द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक का मान -0.40 है (ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है) जो सार्थकता स्तर 0.01 व 0.05 पर सहसंबंध गुणांक के तालिका मान या मानक मान (क्रमशः 0.33 व 0.25) से अधिक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य व स्मार्टफोन की लत के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

तालिका – 3

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्राओ में स्मार्टफोन की लत व
उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना

चर	छात्राओ की संख्या	सहसंबंध गुणांक	स्वतंत्रता का अंश(डी0एफ)	सार्थकता स्तर
स्मार्टफोन की लत व मानसिक स्वास्थ्य	60	- 0.51	58	0.01 व 0.05 पर सार्थक

सार्थकता स्तर 0.05 व 0.01 पर सहसंबंध गुणांक

उपरोक्त तालिका संख्या 3 में गणना द्वारा प्राप्त सहसंबंध गुणांक का मान - 0.51 है (ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करता है) जो सार्थकता स्तर 0.01 व 0.05 पर सहसंबंध गुणांक के तालिका मान या मानक मान (क्रमशः 0.33 व 0.25) से अधिक है। उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत छात्राओ के मानसिक स्वास्थ्य व स्मार्टफोन की लत के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

शोध निष्कर्ष

समको का विश्लेषण एवं व्याख्या करने पर उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्यनरत विद्यार्थियों , छात्रों व छात्राओं में स्मार्टफोन की लत व उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य औसत ऋणात्मक सार्थक सहसंबंध पाया गया। अतः स्पष्ट होता है कि स्मार्टफोन की लत मानसिक स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है तथा कमजोर बनाती है ।

शैक्षिक निहितार्थ

यह शोध स्मार्टफोन की लत से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावो को उजागर करता है। जिससे शैक्षिक क्षेत्र व समाज में जागरूकता में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों में स्मार्टफोन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास होगा तथा विद्यार्थियों को स्मार्टफोन का सही और सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा । जिससे स्मार्टफोन का मानसिक स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े । शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी के उचित प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा । इस अनुसंधान के द्वारा स्मार्टफोन की आदतों के माध्यम से उत्पन्न मानसिक समस्याओ की समझ को विकसित किया जा सकेगा ताकि आगामी पीढ़ियां स्वस्थ व संतुलित जीवन जी सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- Montag C., Wegmann E., Sariyska R., Demetrovics Z., Brand M. *How to overcome taxonomical problems in the study of Internet use disorders and what to do with "smartphone addiction"?* J. Behav. Addict. 2021;9:908-914. doi: 10.1556/2006.8.2019.59
- R. Rashmi, Melani S (2021), *A study on internet addiction and psychological well-being among post graduate students*; international journal of Indian Psychology, 9(2), 2021, DOI:10.25215/092,183.
- R.A. Zubair. P. Anne-Maree(2021), *Smartphone addiction and association health outcomes in adult population : A systematic Review*. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021 Nov, 18 (2): 12257. doi : 103390/ijerph 182212257
- Alshobaili FA, AlYousefi NA. *The effect of smartphone usage at bedtime on sleep quality among Saudi non- medical staff at King Saud University Medical City*. J Family Med Prim care. 2019;8(6):1953-7.
- Kumar VA, Chandrasekaran V, Brahadeeswari H. *Prevalence of smartphone addiction and its effects on sleep quality: a cross-sectional study among medical students*. Industrial Psychiatry Journal. 2019;28(1):82-5.
- Jain Akhilesh(2020), *Study of internet addiction and its association with depression and insomnia in university students*; journal of family medicine and primary care. 9(3): 1700-1706, 2020 DOI:10.4103/jfmpc.jfmpc-1178-19.
- Hassanzadeh R, Rezaei A. *Effect of sex, course and age on SMS addiction in students*. Middle-East Journal of Scientific Research. 2011;10(5):619-5.
- Thomee S, Harenstam A, Hagberg M. --a prospective cohort study. *Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults*

- Igarashi T, Motoyoshi T, Takai J, Yoshida T. No mobile, no life: *Self-perception and text-message dependency among Japanese high school students*. Computers in Human Behavior. 2008;24(5):2311-
- Chóliz M. *Mobile-phone addiction in adolescence: the test of mobile phone dependence (TMD)*. Prog Health Sci. 2012;2(1):33-44.
- Vijayshri and Ansari, M. (2021). *Smart phone Addiction Scale*. Agra: National Psychological Corporation.
- Pawar,Shailja ,Patel, Arpana ."A Study Of Effect Of Smart Phone Addiction On Optimal Health Of Higher Secondary School Students". IJCRT ORG . 2023;VOL-11

